

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 24

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 7

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 24 (1,2,3) enero - diciembre 2017 Edición Especial: 7-8

Editorial

El trabajo editorial. Una ardua labor

Encuentro Educativo es una revista de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, adscrita al Centro de Documentación e Investigación Pedagógica, creada en 1994 y especializada en investigación educativa.

La Dra. Virginia Pirela Salas, primera editora-jefa y principal promotora de la creación de Encuentro Educativo, realizó con empeño y tenacidad, todos los trámites pertinentes para ver consolidado el objetivo de fundar una publicación científica, para la difusión de los resultados de investigaciones, experiencias y aportes sobre la práctica educativa.

La revista tiene el prestigio y calidad exigidos para las publicaciones científicas y humanísticas, avalada por índices y bases de datos, tales como REVENCYT, Latindex, Clase-Periódica, IRESIE, OEI-CREDI, FONACIT, ReviCyHLUZ; no obstante, a partir de 2015, la crisis económica de Venezuela, con un alto índice inflacionario, con dificultades graves en los servicios de electricidad e internet, escasos de equipos tecnológicos y de talento humanos, ocasionó la paralización de la misma. La última edición impresa fue el Vol.22, N°1, Año 2015, saliendo en versión digital el Vol. 22, N° 2 y 3, Año 2015.

El 09 de julio de 2019, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación, designó un nuevo comité editorial, con el propósito de reactivar la revista, que por más de 20 años tuvo una trayectoria exitosa.

Así, comienza la labor del nuevo comité editorial, haciendo un inventario de lo que se tenía y lo que hacía falta, en cuanto a recursos humanos y tecnológicos, artículos aprobados y no publicados, artículos en espera por arbitraje, artículos en versión impresa pero no digitales, artículos enviados para corrección, respuesta a los correos enviados por los autores, entre otras actividades similares.

Para mantenerse las revistas científicas y humanísticas dentro de los estándares internacionales de calidad, requieren de una labor editorial bastante compleja, de gran responsabilidad para el comité editorial, cuyo mayor peso recae en los editores-jefes.

El arduo trabajo editorial comienza con la búsqueda de recursos tecnológicos disponibles (computadora e internet) para poder acceder a los artículos enviados por los investigadores, revisión de los mismos para observar si las normas editoriales fueron aplicadas adecuadamente, devolución a los autores para corregir las incongruencias en la aplicación de las normas, nueva revisión de los trabajos, envío de estos a los árbitros según la especialidad, estar pendiente de que el arbitraje se realice en el tiempo estipulado, en caso de tener observaciones enviar otra vez los artículos a los autores, verificar que las correcciones se realicen en el tiempo convenido, nueva revisión de redacción y estilo por parte del editor-jefe, búsqueda de un asesor con dominio del idioma inglés para revisión de los abstracts, solicitar la elaboración de la editorial y el diseño de la portada de cada número, por volumen, correspondiente a cada año; envío de artículos, editorial, contenido y diseño de portada para la maquetación por el personal competente en el área de SerbiLUZ, quienes a la vez tienen una ardua labor en este proceso; posteriormente, revisión de la maqueta por el editor-jefe las veces que sea necesaria, envío de nuevo a SerbiLUZ para la publicación, en formato digital, en el portal de las revistas de la Universidad del Zulia.

Todo el proceso es muy complejo, pero el apoyo de los investigadores es fundamental, con relación al envío de los artículos ajustado a las normas y la corrección de las observaciones realizadas, tanto por el comité editorial como por los árbitros, en los períodos establecidos. El tiempo de publicación de la revista depende en gran medida de la prontitud en las respuestas de los autores. Continuamos contando con sus aportes y solidaridad.

En ocasión de la reactivación de la revista, para la edición especial del año 2016, volumen 23, y años siguientes, se presenta un “refrescamiento de la portada”, en palabras y acción creativa de los artistas plásticos Guillermo Roa y Rubén Muñoz, para hacer notar la diferencia ante la nueva etapa de publicación.

El presente Volumen 24, Edición Especial, cuenta con 13 artículos de las áreas temáticas: procesos didácticos, formación docente, gerencia de la educación, interrelación de la educación con otras áreas del conocimiento, investigación educativa, educación y tecnologías de información y comunicación; de investigadores de varias universidades, además de la Universidad del Zulia, como la Universidad de los Andes, Universidad Simón Bolívar, Universidad del Valle (Colombia), Universidad Privada Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho, Universidad Católica Cecilio Acosta, Universidad de Oriente y Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Agradezco profundamente a todas las personas y dependencias involucradas en esta cruzada, preservar las obras y legados de nuestros antecesores, baluartes de nuestra ilustre Universidad del Zulia.

Xiomara Arrieta de Uzcátegui

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 24, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2017

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2017, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org